

ЗАЪФАРОН – БИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАР МАНБАСИ СИФАТИДА

Шомаксудова Марҳабохон Одилхон қизи
Тулаганов Абдуқодир Абдурахмонович

Тошкент фармацевтика институти, Тошкент шаҳри, Ўзбекистон Республикаси
e-mail:marhabotfi@gmail.com тел: (97)731-15-55
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186104>

Dolzarbligi. Ҳозирги вақтда доривор ўсимлик асосида дори препаратлар кўплаб касалликларни даволаш ва олдини олиш учун фаол қўлланилади. Фитопрепаратларнинг манбаи доривор ўсимликлар бўлиб, уларнинг терапевтик таъсири жуда кенг ва фақат уларнинг концентратсияси ва комбинатсиясидаги ўзгаришлар билан белгиланади. Демак, бугунги кунда доривор ресурсларни янада самарали дори воситалари сифатида қўллаш мақсадида фармакологик хоссалари ҳақидаги фундаментал билимларни кенгайтириш зарурияти жуда долзарбдир.

Тадқиқотнинг мақсади – эма заъфароннинг (*Crocus sativus* L.) фармакологик имкониятларидан келиб чиққан ҳолда зиравор ва доривор ўсимлик сифатида фойдаланиш бўйича адабиётларни кўриб чиқиш.

Усул ва услублар: Илмий адабиётларни ўрганиш, олинган маълумотларни таҳлил қилиш ва тизимлаштириш.

Натижалар: Заъфарон - Гулсафсардошлар оиласига (Iridaceae) мансуб кўп йиллик пиёзбошчали ўтсимон ўсимликларнинг бир тури. Унинг пиёзбошчалари диаметри 3 см га етади, юмалоқ ёки япалоқ, тангачалар билан қопланган ва турига қараб тузилиши ва ранги ўзгариб турадиган бир гуруҳ ингичка илдиз шохчаларини ҳосил қилади.

Оренбург давлат университетидан Плотникова Ю.А., Баришева Э.С., Сизенцов А.Н. томонидан *Crocus sativus*, *Allium sativum*, *Dianthus* нинг микробларга қарши таъсирлари кўриб чиқилган, ўсимликларнинг барчасини бирлаштирувчи омилни ўрганилган, бу уларнинг таркибидаги алкалоидлар, гликозидлар, полисахаридлар, эфир ва ёғ мойлари, органик кислоталар, витаминлар, ошловчи моддалар, пигментлар, аминокислоталар, флавоноидлар каби биологик фаол моддаларнинг турли ва мураккаб кимёвий таркиби ва фармакологик таъсирининг катта мажмуаси мавжудлиги сабабли микробларга қарши, яллиғланишга қарши ва антиоксидант хусусиятларга эга.

Муаллиф А. Чалаташвили томонидан қуруқ ва янги заъфароннинг кимёвий таркиби ва унинг дамламаларнинг таъм хусусиятларига таъсирини ўрганган.

Озарбайжон Миллий Фанлар Академияси А.Қораев номидаги Физиология институтидан Гашимова У.Ф., Бабаев Х.Ф., Шукюрова П.А., Гасанова С.И. томонидан хужайра хроноблокаторлари манбаи сифатида эндемик заъфароннинг (*Crocus sativus* L.) хусусиятларини ўрганилди .

Х. Хоссейнзаде ва бошқалар сичқонларда Бассо шкаласи бўйича (BMS) *Crocus sativus* L. тугунаклари ва баргларида олинган экстрактларнинг антиноцицептив ва яллиғланишга қарши таъсирини ўргандилар.

Хайриева М.Ф. ҳаммуалифлар билан заъфароннинг кимёвий таркибини ўрганиб, метаболик синдромнинг олдини олиш ва даволашда ўсимлик экстрактдан фойдаланишни ўргандилар. Заъфарон экстрактлари, сафранал диабетга қарши хусусиятларга эга. Ўсимликнинг сувли экстрактлари 2-турдаги қандли диабетда қон томир тизимининг асоратларига қарши терапевтик таъсир кўрсатади. Ўсимлик

экстрактлари иштаҳани камайтириш ва тезда тўйинганлик туйғусига эришиш учун, озуқавий семиришни даволашда муваффақиятли қўлланилган.

Хулоса. Тақдим этилган экма заъфароннинг фармакологик таъсири бўйича қисқача шарҳидан кўриниб турибдики, биологик фаол моддаларининг ноёб таркиби унинг кенг терапевтик таъсирини таъминлайди ва унинг асосида янги дори воситаларини яратиш имконини беради.

References:

1. РЕВМАТИЗМ КАСАЛЛИКЛАРИ ВА УНДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ Суюнов Н. Д., Машарипова Р. Р., Хасанов Ф. О. “ТИББИЁТ ВА СПОРТ” 2 (2), 62-68 б., 2022/3
2. Marketing Research of medicines used in Urinary infectious diseases X.Z. Sharifovna, A.M.Taxirovna, N.D. Akmalovna, S.N. Askarjanovna, A.N. Akramovna, U.I. Isroil qizi “Annals of the Romanian society for cell biology” 2021/2/1, page 77-80.
3. КОНТЕНТ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ Хидоятова З.Ш. Азимова М.Т. Юсупова З.К. Фармация, иммунитет ва вакцина журналы, №1, 2023,61-75 б., 2023 йил.